

A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA COMO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 05/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8008234

CARLUCE SERRÃO ALVES¹

LARISSA SANTOS NAVE ²

LEYDI NARA MARINHO DA SILVA³

SARA BRUNO TORRES RÊGO⁴

RAMAYANA SOARES DA SILVA⁵

ÁDRIA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA VERÇOSA⁶

NICOLLE MARTINS RODRIGUES⁷

SASKIA SAMPAIO CIPRIANO DE MENEZES⁸

RESUMO

O programa de monitoria acadêmica é uma modalidade de extensão universitária e de ensino-aprendizagem que oferece aos estudantes a oportunidade de se envolverem nas atividades da docência, contribuindo para seu próprio aprendizado e para o desenvolvimento de outros alunos. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência que objetiva descrever a experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem de uma universidade pública, durante o programa de monitoria acadêmica e a importância desse processo para a formação acadêmica. O ensino superior se

estrutura dentro de contexto de maior complexidade em comparação ao ensino médio, desta forma os alunos recém-chegados ao ambiente universitário muitas vezes necessitam de um período de adaptação aos novos desafios do processo de ensino-aprendizagem. Neste cenário, a monitoria desempenha um papel singular de auxiliar os alunos que enfrentam dificuldades nessa transição. Assim o programa de monitoria, com orientação docente, é uma oportunidade para que os alunos potencializem suas habilidades no ensino-aprendizagem e no inter-relacionamento entre alunos e docentes. Além disso, a monitoria incentiva a responsabilidade acadêmica, estimulando os alunos a assumirem o controle de seu próprio aprendizado.

Palavras-chave: Monitoria acadêmica; Docência acadêmica; Educação em Enfermagem; Ensino-Aprendizagem.

ABSTRACT

The academic monitoring program is a modality of university extension and teaching-learning that offers students the opportunity to get involved in teaching activities, contributing to their own learning and for the development of other students. This is a descriptive study, of the experience report type, which aims to describe the experience of nursing students at a public university during the academic monitoring program and the importance of this process for academic training. Higher education is structured within a more complex context compared to secondary education, so students new to the university environment often need a period of adaptation to the new challenges of the teaching-learning process. In this scenario, monitoring plays a unique role in helping students who face difficulties in this transition. Thus, the monitoring program, with teacher guidance, is an opportunity for students to enhance their skills in teaching-learning and in the interrelationship between students and teachers.

Keywords: Academic monitoring; Academic teaching; Nursing Education; Teaching-Learning.

1. Introdução

O ensino superior apresenta um nível de complexidade maior em comparação ao ensino médio, desta forma os alunos recém-chegados ao ambiente universitário muitas vezes necessitam de um período de adaptação às novas formas de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a monitoria desempenha um papel de auxiliar os alunos que enfrentam dificuldades nessa transição. Desta forma a monitoria é um recurso acessível a todos os estudantes, oferecendo suporte adicional para aqueles que precisam, (Queiroz e Paredes, 2019).

O programa de monitoria acadêmica é uma modalidade de extensão universitária e de ensino-aprendizagem que oferece aos estudantes a oportunidade de se envolverem nas atividades docentes, contribuindo para seu próprio aprendizado e para o desenvolvimento de outros alunos. É uma forma de apoio e complementação ao ensino formal, que beneficia tanto os monitores quanto os demais estudantes envolvidos, (GONÇALVES *et al.*, 2020).

A [lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996](#) que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no seu art. 84 determina que os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos (BRASIL, 1996). Contudo, a implementação e a regulamentação da monitoria acadêmica podem variar de acordo com as normas internas de cada instituição de ensino.

Segundo Frison, 2016 a monitoria acadêmica é frequentemente utilizada como uma estratégia de apoio ao ensino, especialmente para atender estudantes com dificuldades de aprendizagem. Embora a monitoria tenha o objetivo de auxiliar o professor titular, sua aplicabilidade no contexto universitário é que os estudantes mais adiantados nos programas escolares assumam a função de instruir e orientar seus colegas, e desta forma aprofundar seus conhecimentos na área da disciplina em questão. Em suma alunos mais experientes auxiliam seus colegas a compreender os conteúdos de forma mais clara e a superar os desafios acadêmicos. Eles podem fornecer explicações adicionais, sanar dúvidas, compartilhar estratégias de estudo eficazes e oferecer orientação personalizada.

A monitoria acadêmica abarca o conteúdo curricular, no qual o monitor se dedica a trabalhar conhecimentos e habilidades junto a um grupo de alunos, para isso é fundamental que haja flexibilidade na condução das atividades de monitoria, de forma a possibilitar a troca de experiências e facilitar o esclarecimento espontâneo de dúvidas, (BURGOS *et al.*, 2019). Desta maneira podemos dizer que a flexibilidade na condução das atividades de monitoria é crucial para que ela seja eficaz. Essa abordagem permite que os monitores se adaptem às necessidades individuais dos estudantes, promovendo a troca de experiências e facilitando o esclarecimento de dúvidas de forma espontânea.

Por meio do programa de monitoria o estudante monitor desempenha suas primeiras funções como docente de forma amadora, vivenciando momentos de alegria e desafios na profissão de professor universitário. A oportunidade de interagir diretamente com os alunos, ao mesmo tempo em que é um acadêmico, proporciona experiências extraordinárias e singulares (BARROS *et al.*, 2020).

Este estudo visa descrever a experiência durante a monitoria acadêmica realizada a partir das vivências de um grupo de acadêmicas-monitoras de uma disciplina da matriz curricular do curso de graduação em enfermagem de uma universidade pública do Amazonas.

2. Metodologia

Este estudo é de natureza qualitativa e descritiva do tipo de relato de experiência. Seu objetivo é descrever a experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem durante a monitoria acadêmica na disciplina de enfermagem no cuidado integral à saúde do adulto e, explorar a importância desse processo para a formação acadêmica.

Este relato foi elaborado seguindo as cinco etapas propostas por Holliday (2006) para a sistematização de experiências. Esse método permitiu uma abordagem estruturada e reflexiva sobre a vivência da monitoria acadêmica, explorando seus aspectos mais relevantes e suas contribuições para a formação dos envolvidos. As cinco etapas desta metodologia são: 1) Ponto de partida: Nesta etapa, foram

resgatados os momentos vivenciados e registrados durante a experiência de monitoria acadêmica. Isso incluiu relembrar as situações, desafios e aprendizados ocorridos ao longo do programa. 2) Perguntas iniciais: Nessa fase, foram definidos e delimitados os objetivos específicos de sistematizar as experiências, destacando o eixo central da discussão. Isso envolveu estabelecer as questões que seriam abordadas e exploradas ao longo do processo de sistematização. 3) Recuperação do processo vivido: Nessa etapa, foi descrito como as informações foram organizadas para gerar resultados referentes à vivência da monitoria acadêmica. 4) Reflexão de fundo: Durante essa fase, houve uma interpretação e discussão crítica e reflexiva sobre o processo vivido na monitoria acadêmica. Foram exploradas as principais lições aprendidas, os desafios enfrentados, os momentos de crescimento pessoal e acadêmico, bem como as perspectivas e implicações mais amplas do programa de monitoria. 5) Ponto de chegada: Na etapa final, foram levantadas as conclusões decorrentes da sistematização das experiências. Foi destacada a relevância da experiência de monitoria para a formação das acadêmicas envolvidas no programa., incluído reflexões sobre os benefícios para o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, a consolidação do conhecimento, a construção de empatia e o impacto na trajetória acadêmica das participantes.

3. Relato de Experiência

A primeira etapa deste relato é o ponto de partida e aqui objetiva-se resgatar os momentos da vivência das experiências e dos registros. A experiência foi fruto do Programa de Monitoria acadêmico de universidade pública do Amazonas, onde o programa tem por objetivo iniciar discentes dos cursos de graduação nas diversas tarefas que compõem a docência de nível superior. Não constitui, no entanto, um programa de substituição do docente titular na sala de aula. As tarefas referidas poderão incluir a orientação acadêmica, a elaboração, aplicação e correção de exercícios escolares, a participação em experiências laboratoriais, dentre outras, realizadas no de novembro de 2022 a fevereiro de 2023.

Desta forma o programa de monitoria iniciou-se pela seleção dos monitores que ocorreu no mês de outubro de 2022 com a abertura de um edital seletivo

que objetivava selecionar estudantes utilizando-se dos seguintes requisitos: inscrever-se no seletivo durante o período de inscrição; ter cursado a disciplina que pretendia ser monitor, com média de rendimento igual ou superior 7,0 na disciplina pretendida; ter coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a 6,0; estar cursando no mínimo duas disciplinas no período da monitoria e ter disponibilidade de tempo para exercer a monitoria. Após obter aprovação em todos os critérios de seleção, uma lista com os selecionados e suas respectivas disciplinas foi divulgada em site institucional.

A partir de então as acadêmicas monitoras reuniram-se com as professoras titulares para conduzir o processo de inserção na monitoria, afim de estabelecer os instrumentos, aplicativos, plataformas, planejamento e alinhamento das atividades de monitoria a serem utilizadas durante o semestre letivo. Assim foi decidido que as monitoras acompanhariam as professoras durante as aulas, realizariam as frequências dos alunos, manteriam as notas e frequências atualizadas em uma planilha e dariam suporte aos alunos, além de encaminhar os materiais didáticos por meio de grupo no WhatsApp e pelo Google Classroom, ferramenta de aprendizado on-line desenvolvida pelo Google, projetada para a criar, distribuir e gerenciar tarefas, bem como promover integração entre os alunos em ambiente virtual.

A segunda etapa deste relato são as perguntas iniciais, nesta fase, levantou-se questões de como se daria a interação em sala de aula entre o professor, monitor e alunos? Como o monitor poderia auxiliar o professor dentro e fora da sala de aula? Quais contribuições teríamos como monitoras acadêmicas? Nesta etapa a monitoria apresentou ser indispensável auxílio ao professor, uma vez que facilita a comunicação com os alunos da disciplina e direciona suas principais demandas aos professores, contribuindo para o processo ensino-aprendizagem na disciplina.

Na terceira etapa temos a recuperação do processo vivido, neste ponto a monitoria acadêmica se mostrou uma experiência única e enriquecedora, repleta de aprendizados e desafios. Dentre as quais citamos a interação com os alunos, pois tivemos a oportunidade de estar em contato direto no auxílio das

suas dificuldades e com isso conhecer diferentes perfis de estudantes, suas necessidades e dúvidas. A interação com os alunos permitiu criar um ambiente colaborativo e facilitou a troca de conhecimento entre todos os envolvidos.

As orientações acadêmicas também nos ajudaram no desenvolvimento em quanto monitoras pois através delas pudemos aprimorar nossas habilidades de comunicação, auxiliando os alunos no planejamento de estudos, sugestões de recursos adicionais e apoio na resolução de desafios acadêmicos. A colaboração com os professores, que envolveu reuniões, discussões sobre o planejamento das atividades, alinhamento dos conteúdos e estratégias de ensino, nos permitiu aprender com profissionais experientes. E desta maneira desenvolver novas habilidades como comunicação, liderança, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Todo esse processo implicou na autoaprendizagem pois a monitoria acadêmica incentivou na busca por respostas, pesquisas adicionais e aprofundamento dos assuntos, contribuindo para aprendizagem contínua das monitoras, impactando de forma positiva e significativamente a formação acadêmica.

A quarta etapa é a reflexão de fundo, e aqui procura-se interpretar e discutir o processo vivido de forma crítica e reflexiva; neste ponto a monitoria acadêmica se mostrou como uma atividade enriquecedora que proporcionou tanto aos monitores quanto aos alunos envolvidos uma série de reflexões e aprendizados. Dentre essas reflexões podemos apontar o aprofundamento do conhecimento das monitoras, uma vez ao desenvolver as atividades de monitoria na oportunidade revisitar e aprofundar os conteúdos estudados em sala de aula. Essa revisão e a necessidade de transmitir o conhecimento aos outros alunos favoreceu uma compreensão mais sólida e aprofundada dos temas.

Outro ponto reflexivo foi o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, visto que a monitoria nos permitiu desenvolver habilidades de comunicação, didática e liderança, isso aconteceu pela oportunidade de explicar conceitos complexos, responder dúvidas e auxiliar aos colegas, resultando o aprimoramento da nossa capacidade de transmitir informações de forma clara e eficaz.

Uma terceira reflexão sobre monitoria é autodesenvolvimento e confiança, posto que a monitoria acadêmica foi um período de desafios e de superar nossas próprias limitações. Isso aconteceu porque ao assumir a responsabilidade de orientar outros alunos, ganhamos confiança em nossas próprias habilidades e capacidades, além de adquirir uma maior autoconsciência sobre nosso próprio processo de aprendizagem.

Por fim repensar a importância da educação, uma vez que a experiência como monitoras nos despertou uma reflexão mais profunda sobre o papel da educação e da transmissão do conhecimento. O contato direto com os alunos e a oportunidade de contribuir para o seu aprendizado reforçaram a importância de uma educação de qualidade e a relevância de incentivar a renovação do programa de monitoria no âmbito universitário.

A quinta etapa é ponto de chegada, aqui apresenta-se as conclusões e aponta-se a contribuição das experiências para a formação das acadêmicas envolvidas no programa de monitoria. Uma das maiores contribuições da monitoria acadêmica foi oportunidade de desenvolvimento das habilidades de liderança, comunicação e ensino. Outras contribuições da monitoria na formação acadêmica são: o reforço do aprendizado, o desenvolvimento de habilidades de ensinar, o aprendizado colaborativo, o incentivo à responsabilidade acadêmica e o reconhecimento institucional proporcionado através do certificado.

No reforço do aprendizado, as monitoras estão sempre dispostas a esclarecer dúvidas, explicar conceitos complexos de maneira mais acessível e fornecer orientações para o estudo eficiente. Isso auxilia os alunos a aprofundarem seus conhecimentos e a superarem obstáculos acadêmicos. As monitoras têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades de ensino, aprendendo a transmitir conhecimentos de forma clara e eficaz, adquirindo experiência em preparar materiais didáticos, adaptar o conteúdo às necessidades dos estudantes e lidar com diferentes estilos de aprendizado.

A monitoria promoveu o trabalho em equipe e a colaboração entre os estudantes. Tanto os monitores quanto os alunos que receberam apoio

acadêmico podendo compartilhar experiências, discutir ideias e desenvolver uma compreensão mais profunda dos conteúdos estudados. Essa interação estimulou o ambiente de aprendizado e favorece a troca de conhecimentos.

4. Discussão

Os monitores são vistos como indivíduos de grande relevância no processo educacional, pois desempenham um papel de auxílio aos colegas de classe de várias maneiras. Eles podem ajudar a sanar dúvidas, explicar conceitos complexos, fornecer exemplos práticos, compartilhar técnicas de estudo eficazes e facilitar a compreensão dos conteúdos abordados nas disciplinas □□(SILVA *et al.*, 2021)□.

A monitoria vai além de ser apenas uma atividade extracurricular ou uma maneira de obter carga horária. Ela é percebida como uma oportunidade para contribuir ativamente na construção do conhecimento dos demais alunos. Ao promover o esclarecimento de conteúdo, direcionar grupos de estudo e facilitar discussões, os monitores ajudam seus colegas a consolidar o aprendizado, aprofundar os conhecimentos e desenvolver habilidades de estudo e análise crítica, (FERNANDES *et al.*, 2020).

Além disso, a monitoria acadêmica também pode fortalecer a confiança dos monitores em suas próprias habilidades e conhecimentos, uma vez que a prática de explicar e compartilhar informações com os outros reforça sua compreensão dos temas estudados. Dessa forma, a monitoria não só beneficia os alunos que estão recebendo assistência, mas também enriquece a experiência educacional dos monitores (SILVA *et al.*, 2020).

Deste modo a monitoria acadêmica é um instrumento facilitador do trabalho docente, pois os monitores desempenham um papel fundamental na promoção do ensino-aprendizagem. Eles auxiliam os demais alunos no esclarecimento de conteúdo, na organização de grupos de estudo e na facilitação de discussões, contribuindo para a construção do conhecimento coletivo. A monitoria vai além das atividades extracurriculares, sendo uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos monitores, bem como para o

aprimoramento da experiência de aprendizagem dos demais estudantes (CUNHA; COSTA, 2019).

A monitoria acadêmica oferece diversas contribuições importantes para a formação dos estudantes. Além do desenvolvimento de habilidades de liderança, comunicação e ensino, a monitoria fortalece o aprendizado ao esclarecer dúvidas, explicar conceitos complexos e fornecer orientações para o estudo eficiente. Ela também promove o trabalho em equipe e a colaboração entre os alunos, estimulando a troca de conhecimentos e a compreensão mais profunda dos conteúdos estudados. Além disso, a monitoria incentiva a responsabilidade acadêmica, estimulando os alunos a assumirem o controle de seu próprio aprendizado. Por fim, a participação na monitoria é reconhecida institucionalmente por meio de certificados, o que pode ser um diferencial no currículo dos estudantes (SILVA *et al.*, 2021).

5. Conclusão

A monitoria acadêmica tem um impacto significativo na formação estudiantil de enfermagem, proporcionando um crescimento tanto pessoal quanto profissional. Essa experiência permite adquirir uma compreensão autêntica da vivência e das responsabilidades dos professores. É importante ressaltar que os resultados positivos alcançados nessa experiência foram fruto do estabelecimento de bons relacionamentos interpessoais entre monitores, alunos e docentes, resultando em um aprendizado enriquecedor para todos os envolvidos.

Ademais, o relacionamento interpessoal positivo entre monitores, alunos e docentes é um fator determinante para o sucesso da monitoria. Esse ambiente colaborativo e de apoio é capaz de promover uma troca efetiva de conhecimentos e experiências.

Em suma, a monitoria como extensão universitária desempenha um papel crucial na formação acadêmica, proporcionando suporte e orientação aos estudantes, desenvolvendo habilidades de ensino nos monitores, promovendo o aprendizado colaborativo e incentivando a responsabilidade acadêmica. É uma

atividade que contribui tanto para a formação pessoal e profissional dos monitores quanto para o sucesso acadêmico daqueles que buscam assistência.

6. Referências

BRASIL. LEI N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92. Acesso em 22 de maio de 2023.

BURGO, C. N., BARICATI, C. C. A., MARTINS, J. T., SCHOLZE, A. R., GALDINO, M. J. Q., & KARINO, M. E. (2019). Monitoria acadêmica na percepção dos estudantes de enfermagem. *Revista de Enfermagem da UFSM*, 9(14), 15 de julho. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/30816/pdf>. Acesso em 22 de maio de 2023.

CUNHA, L. DE S.; COSTA, F. N. DA. A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DO MONITOR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. *Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC)*, v. 4, n. 1, 26 fev. 2019.

Disponível em:

<http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/eedic/article/view/2715/2278>. Acesso em 22 de maio de 2023.

FERNANDES, D. C. A., FERNANDES, H. M. A., BARBOSA, E. S., CHAVES, M. J. C., & NÓBREGA-TERRIEN, S. M. (2020). Contribuições da monitoria acadêmica na formação do aluno-monitor do curso de Enfermagem: relato de experiência. *Revista Debate em Educação*, V. 12, n. 27. Disponível em:

<https://www.seer.ufal.br/ojs2-somente-consulta/index.php/debateseducacao/article/view/9134>. Acesso em: 22 maio. 2023.

FRISON, L. M. B. Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada. *Pro-Posições*, v. 27, n. 1, p. 133–153, jan. 2016. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pp/a/WsS9BVxr8VXR796zcdDNcmM/#>. Acesso em: 22 maio. 2023.

GONÇALVES, M. F.; GONÇALVES, A. M.; FIALHO, B. F.; GONÇALVES, I. M. F. A importância da monitoria acadêmica no ensino superior. *Práticas Educativas, Memórias e Oralidades – Rev. Pemo*, [S. l.], v. 3, n. 1, p. e313757, 2020. DOI: 10.47149/pemo.v3i1.3757. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/3757>. Acesso em: 22 maio. 2023.

HOLLIDAY, O. J Para sistematizar experiências, tradução de: Maria Viviana V. Resende. 2. ed., revista. – Brasília: MMA, 2006. 128 p. ; 24 cm. (Série Monitoramento e Avaliação, 2). Disponível em: <http://www.edpopsus.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/oscar-jara-para-sistematizar-experic3aancias1.pdf>. Acesso em 22 de maio de 2023.

NATÁRIO, E. G.; SANTOS, A. A. A. Programa de monitores para o ensino superior. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, v. 27, n. 3, p. 355–364, jul. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/VNY8x9W5st93VFJ7Lcs9RjP/#ModalHowcite>. Acesso em 22 de maio de 2023.

QUEIROZ P, PAREDE D. A importância da monitoria para iniciação docente do monitor: relato de experiência. *Conexão Unifametro diversidades tecnológicas e seus impactos sustentáveis Semana acadêmica*, 2019; 2357 – 8645. Disponível em: <https://doity.com.br/media/doity/submissoes/5da4e8ba-d310-4afa-869f-176f43cda1d7-resumo-expandido-corrigido-anatomia-pdfpdf.pdf>. Acesso em 22 de maio de 2023.

SILVA, S. R; LIPARI, C.C; Araujo, M. S; Silva, L. A; Silva M.V.G; FRANCO, A. S; MARTA C. B, LARRUBIA, E. O; FRANCISCO M. T. R; OLIVEIRA, E..S Contribuições da Monitoria em Fundamentos de Enfermagem II na Formação Acadêmica de Estudantes de Enfermagem: Relato de Experiência. *Glob Acad Nurs [Internet]*. 23º de março de 2021.

SILVA, E. C; MENDONÇA, T. P. S; LIMA, A. C. F; OLIVEIRA, S. G. . A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. *SEMPESq – Semana De Pesquisa Da Unit – Alagoas*, (7). ANO DE 2020.

Recuperado de https://eventos.set.edu.br/al_sempesq/article/view/12066. Acesso em: 22 de maio de 2023.

SILVA, A. K. A. DA et al. Contribuições da monitoria acadêmica para a formação em enfermagem: revisão integrativa. Revista Enfermagem Atual In Derme, v. 95, n. 33, p. e-021038, 11 mar. 2021.

□

TOMORI, I. H. M; SILVA, T. D. A importância da monitoria de extensão na formação do estudante. Anais VIII EPEPE... Campina Grande: Realize Editora, 2022.

Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/83702>>. Acesso em: 22 maio. 2023.

¹Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Manaus – Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: carlucecsa@gmail.com; Ocid.: <https://orcid.org/0009-0009-5076-8919>

²Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Manaus – Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

³Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Manaus – Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

⁴Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Manaus – Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

⁵Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Manaus – Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

⁶Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Manaus – Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

⁷Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Manaus – Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

⁸Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professora Adjunto da Escola de Enfermagem de Manaus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil